

JANUBIY OSIYODAGI ETNIK-SIYOSIY ZIDDIYATLARNING HINDISTONDA NAMOYON BO‘LISH XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6260331>

Ibrohimov Behruz Akmal o‘g‘li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Markaziy va Janubiy Osiyoning geosiyosiy mintaqa sifatida shakllanishi, yetakchi davlatlar tomonidan o‘z manfaatlari to‘qnashuv va geosiyosiy raqobat maydoniga aylantirilganligi, ikki mintaqaning bog‘lanish nuqtasida “afg‘on muammosi”ning mavjudligi, mintaqaviy xavfsizlik tizimi uchun katta xavf manbasi sifatida namoyon bo‘lganligi hamda bu muammolar orasida etnik-siyosiy ziddiyatlarning xavflilik darajasi borasida so‘z yuritilgan. Tadqiqotchi tahlil jarayonida Janubiy Osiyo va uning Markaziy Osiyo bilan chegara zonasida mana shunday global muammo va tahdidlarning saqlanib qolayotganligi, kuch markazlari o‘rtasidagi raqobatning kuchayishi ikki mintaqa davlatlarining o‘z xavfsizlik siyosati qayta shakllantirishga yo‘naltirganligi maqolada har taraflama yoritgan.

Kalit so‘z va iboralar: Kashmir muammosi, Dyurant chizig‘i, yadro qurollari, etnik-diniy nizolar, fundamentalizm.

Аннотация: В данной статье говорилось о формировании Центральной и Южной Азии как геополитического региона, превращении ведущими государствами своих интересов в поле конфликта и геополитической конкуренции, наличии “афганской проблемы” в точке соприкосновения двух регионов, как источника повышенной опасности для системы региональной безопасности, а также о степени опасности этнополитических конфликтов среди этих проблем. В ходе анализа исследователь всесторонне осветил такие глобальные проблемы и угрозы в Южной Азии и ее пограничной зоне с Центральной Азией, как усиление конкуренции между центрами силы, направленной на переформатирование политики безопасности государств двух регионов.

Ключевые слова и понятия: кашмирская проблема, линия Дюранда, ядровое оружие, этнико-религиозные распри, фундаментализм.

Annotation: In this article, it is mentioned about the formation of Central and South Asia as a geopolitical region, the transformation of its interests by

the leading countries into an area of conflict and geopolitical competition, the existence of the “Afghan problem” at the point of connection between the two regions, the manifestation of this as a source of great danger to the regional security. In the course of the analysis, the researcher covered every aspect of the article, namely the preservation of such global problems and threats in the border zone with South Asia and its Central Asia, the emergence of competition between power centers, the orientation of the countries of the two regions to the re-formation of their security policies.

Key words and concepts: Kashmir problem, Durand line, sound weapons, ethnic-religious conflicts, fundamentalism.

Janubiy Osiyo tarixda va bugungi kunda xalqaro munosabatlar tizimida o'ziga xos o'ringa ega mintaqa sanaladi. XIX asrdan boshlab mintaqaga nisbatan G'arbning yetakchi mustamlakachilari qiziqishlari ortib borgan. Buyuk Britaniya, Rossiya, Fransiya va Germaniya o'rtasida mintaqaga egalik uchun kurash kuchaygan. XX asrning 80 yillaridan boshlab sobiq Ittifoqning Afg'onistonga kirishi va bugungi kunda AQShning mintaqadagi ta'sirining ortib borishi buni isbotlaydi.

Janubiy Osiyo mintaqasi bir qator geostrategik xususiyatlarga ega mintaqadir. Xususan, Janubiy Osiyo janubda Hind okeani bilan, g'arbda Yaqin Sharq mintaqasi bilan, sharqda Xitoy va Janubiy-Sharqiy Osiyo mintaqasi bilan, shimolda Markaziy Osiyo mintaqasi bilan chegaradosh davlat sanaladi. Tabiiy resurslarga boy va dunyo okeaniga chiqishning keng imkoniyatlari mavjuddir. Hozirda Janubiy Osiyo mintaqasi siyosiy jihatdan 8 davlatdan iborat: Afg'oniston, Bangladesh, Butan, Maldiv Respublikasi, Nepal, Pokiston, Hindiston va Shri Lanka. Geografik jihatdan mintaqaga Eronning sharqiy qismi, Xitoyning Tibet muxtor o'lkasi tegishlidir. Janubiy Osiyoda dunyo aholisining beshdan bir qismi joylashgan va eng aholi zich mintaqa sanaladi.

Hindiston subkontinetni 4,4 million km.kv. hududga ega bo'lib, Osiyoning 10%, jahonning 3,3% hududini tashkil etadi. Osiyoning 34% aholisi mazkur mintaqada istiqomat qiladi¹.

Janubiy Osiyo mintaqasi yildan yilga iqtisodiy o'sish jadallashib bormoqda. Biroq Janubiy Osiyo mintaqasi o'zining iqtisodiy rivojlanishi va madaniy boy tarixi bilan birgalikda jahonning XXI asrdagi turli ko'rinishdagi nizolarga va bir qator global muammolarga boy mintaqalaridan biri sanaladi.

¹Indian Subcontinent. Encyclopedia of Modern Asia. Macmillan Reference USA (Gale Group). 2006 // <http://www.bookrags.com/research/indian-subcontinent-ema-03>

Mintaqada bir qator hozirga qadar o'z yechimini topmagan muammolar muvjud²:

- Kashmir muammosi;
- Dyurand chizig'ini tan olish masalasi;
- yadro qurollari va texnologiyalarining yoyilish muammosi;
- keng ko'lamli etnik-diniy nizolar;
- suv resurslaridan foydalanishdagi nizolar;
- qashshoqlik, ocharchilik va savodsizlik holatining saqlanib qolishi va boshqalar.

Bundan tashqari A.V.Torkunov tahriri ostida chop etilgan “Zamonaviy xalqaro munosabatlar” o'quv qo'llanmasida keltirilishicha, Janubiy Osiyodagi muammolar sifatida: diniy tafovutlar va mintaqadagi barcha davlatlarda fundamentalizmning yoyilishi; Hindistonning psixologik jihatdan o'tmishda periferiyalarni boshqargan mintaqaning markaz davlati sifatida qabul qilinishi; turli milliy qadriyatlar, an'analarning mavjudligi; mamlakatlar o'rtasida siyosiy tizim, iqtisodiy taraqqiyot borasida katta farqning saqlanib qolinayotganligi keltirgan³.

Mazkur muammolar xususiyati va zamonaviy xususiyatlarini anglamasdan turib, Janubiy Osiyo mintaqasida xavfsizlik holatini tahlil etish va istiqbolini bashorat qilish mushkil sanaladi. Shu jihatdan, Janubiy Osiyo mintaqasidagi asosiy muammolar, barqarorlikni ta'minlashga salbiy ta'sir etuvchi omillar qatoriga quyidagilarni keltirish mumkin:

Birinchidan, Hindiston va Pokiston o'rtasidagi Kashmir- hududiy nizosi. 1947-yil Kashmir rojasi Xari Singx yilning 26-oktabrida Kashmirning Hindistonga qo'shilishi borasida maxsus bitim tuzadi, ammo Pokiston bu bitimni tan olmaydi va natijada bu ikki davlat o'rtasidagi 1947-1948-yillardagi qurolli to'qnashuvga sabab bo'ladi⁴. 1949-yil 1 yanvarda tuzilgan hind-pokiston bitimi kashmirni ikki qismga ajratib yuboradi. Pokiston aholisi 3 million kishi tashkil qilgan va hududi 78 ming kvadrat kilometrdan iborat bo'lgan Ozod Kashmirni o'z hududiga qo'shib oldi. Hindiston o'z navbatida, taxminan, Jammu va Kashmirning 5 million aholisi va hududining 60%, ya'ni 140 ming kvadrat kilometr hududga ega bo'ldi⁵.

Bugungi kunda Hindiston va Xitoy o'rtasidagi ikki munozarali hudud: Aksay Chin va Arunachal Pradeshdir. Arunchal Pradesh Hindistonning uzoq

² Wagner C. Security Cooperation in South Asia: Overview, Reasons, Prospects // SWP Research Paper. –Berlin. – 2014. –P.9-11.

³ Торкунов А.В. Современные международные отношения. –М., 1999. –С.178.

⁴ Бугунги кунда Кашмир масаласида Хиндистон ва Покистон ўртасида тўрт маротаба йирик урушлар бўлиб ўтган. 1947-48, 1964-65, 1971 ва 1999 йиллар.

⁵ Indian Subcontinent. Encyclopedia of Modern Asia. Macmillan Reference USA (Gale Group). 2006// <http://www.bookrags.com/research/indian-subcontinent-ema-03>

sharqida, Aksay Chin esa Hindistonning shimoliy-g'arbga yaqin, Xitoy, Hindiston va Pokistonning tutashgan yerida joylashgan. Ma'lumki, 1960-yillardan beri Xitoy tomonidan Hindistonga tegishli Kashmir hududining (Aksay Chin rayoni) 38 000 kv.km qismini bosib olganligi tufayli Hindiston da'vo qilmoqda, o'z navbatida Xitoy ham 90 000 kv.km maydondagi Hind shtati hisoblangan Arunachal Pradeshga bo'lgan da'vosini bildirarmoqda. Bu esa 1962-yilgi ikki o'rtasidagi to'qnashuvga olib kelgandi⁶.

Yana bir munozarali hudud bu Sikkim va Tibet qirolliklaridir. 1975 yilda Sikkim qirolligi Hindiston tomonidan egallab olingan edi, Xitoy esa hozirgacha bu hududni mustaqil davlat hisoblab keladi. 2003-yilda ikki davlat o'rtasida o'zaro hududiy tan olish sodir bo'lgandi: Hindiston hukumati Tibetni Xitoyning daxlsiz bir qismi deb, Xitoy hukumati ham Sikkimni Hindistonning bir qismi sifatida tan olgan edi⁷.

Ikkinchidan, mintaqada yetakchilik uchun kurashda Hindiston va Pokiston o'rtasidagi yadroviy qurollanish poygasi, ommaviy qurollarning yoyilish tendensiyasining mavjudligi. Hindiston va Pokiston harbiy qurollanishi sobiq Ittifoq va

AQSh tomonidan rag'batlantirildi. Ikki davlat o'zaro harbiy qurollanishda va harbiy texnikaviy hamkorlikda Islomobod asosiy o'rinni Xitoy va AQShga ajratgan bo'lsa, Hindiston harbiy kuchlarida Rossiya texnikasi 60-80% tashkil qiladi⁸. Hindiston Rossiyadan 1960-2004-yillar oralig'idan jami 33 mlrd. AQSh dollari miqdorida qurolyarog' sotib olgan. Uchinchidan, Afg'onistondagi beqarorlik va hokimiyat uchun kurashning uzoq yillar davomida hal etilmayotganligi⁹.

To'rtinchidan, Janubiy Osiyo jahonning eng yirik narkotik moddalar yetishtiradigan va tranzit qiladigan mintaqaga aylanib qolganligi. Bu o'rinda Afg'onistonda jahonda yetishtirilayotgan narkotik moddalarning 90%dan ortig'i yetishtirilmoqda.

Beshinchidan, turli terroristik va ekstremistik guruhlarining Janubiy Osiyoda chuqur ildiz otganligi va atrofdagi mintaqalarga tahdid sifatida baholanishi. Janubiy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi yana bir omil-diniy geterogenlik. Mintaqada asosan islom, induizm, jaynizm, buddaviylik va sikhizm dinlari katta ta'sirga ega. Janubiy

⁶ Шаумян Т. Индийско-китайская граница: перспективы урегулирования проблемы. // Азия и Африка сегодня, – 2001. – № 9. – С.27-32.

⁷ Дюшебаев А. Конфликты и соперничество между Китаем и Индией. // <http://www.easttime.ru/analytic/3/8/851.html> - 12.06.2013.

⁸ Арбтаров А. Движущая сила региональной безопасности. Отношения между Индией, Китаем и Пакистаном // Международная жизнь. – М. – 2000. – №3. – С.46-48.

⁹ Wagner C. Security Cooperation in South Asia: Overview, Reasons, Prospects // SWP Research Paper. – Berlin. – 2014. – P.9-11.

Osiyo davlatlarning o'rtasida Afg'oniston, Pokiston, Maldiv va Bangladeshda islom dini yetkachi mavqega ega bo'lsa, Butan va Shri Lankada buddizm, Hindiston va Nepalda esa induizm diniga mansub aholi istiqomat qiladi. Ushbu davlatlarning barchasida diniy fundamentalizm o'sib borishi muammoning yanada murakkablashuviga olib kelmoqda.

Oltinchidan, qashshoqlik, toza ichimlik suvlari yetishmasligi va savodsizlik darajasining yuqoriligi, resuslar uchun mintaqa davlatlari o'rtasidagi kurash. Pokistonning Hindiston tomonidan Baglixar suv omborining barpo etilishiga qarshi noroziligi yoki Bangladesh va Hindiston o'rtasida Ganga daryosi yuqori oqimida Hindiston tomonidan suv omborini tashkil etish masalasidagi kelishmovchiligi shular jumlasidandir¹⁰.

Ettinchidan, ma'lumki, hozirda Janubiy Osiyoda 2000 ortiq etnik birliklar yashaydi va ular o'rtasidagi nizolar jiddiy xavf sanaladi. Va aynan mana shu aspekt ta'sirida mintaqadagi etnik-siyosiy ziddiyat ko'lami har doim saqlanib qoladi.

Etnik-siyosiy ziddiyatlarning aynan Hindistondagi holati bu mintaqadagi boshqa davlatlarga nisbatan ancha murakkab va shu sababli mamlakatdagi siyosiy hokimiyatning bu boradagi siyosiy qarashlari ham o'zgacha.

Mustaqil Hindiston tashkil etilgandan buyon nisbatan oz vaqt o'tdi va mamlakat XXI asrda nafaqat mintaqaviy, balki jahon siyosiy maydonida ham muhim rol o'ynaydigan davlatlar qatoriga kirdi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu davlatning dunyoning yetakchi davlatlari orasida o'z o'rnini egallashiga to'sqinlik qilayotgan eng muhim ichki siyosiy muammolar orasida mamlakat hududidagi buzg'unchi g'oyalar va terroristik faoliyatning o'sishi hisoblanadi. Ular etnik va diniy tarkibiy qismlarga asoslangan. Mamlakatda etnik-siyosiy keskinlikning sabablari hind tarixi davomida shakllandi, ammo Hindiston mustaqillikka erishish davrida yuz bergan jarayonlar ular uchun detonator bo'lib xizmat qildi.

Konfliktolog limlarning fikriga ko'ra, mamlakatda etnik-siyosiy to'qnashuvlarning rivojlanishiga hissa qo'shadigan asosiy omillar quyidagilardir:

- hind aholisining o'z-o'zini anglash muammosi va jamiyatda birlashtiruvchi g'oyaning yo'qligi;
- mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy pozitsiyalarida ko'plab etnik guruhlar va ular o'rtasidagi sezilarli farqlarning mavjudligi;
- jamiyatning kasta-varna tizimida tabaqalanishi;

¹⁰ Pattanaik S.S. Making sense of regional cooperation: SAARC at twenty. // Institute for Defence Studies Analysis, New Delhi /Strategic Analysis. –2006. –Vol.30. –N.1. –P.21-24.

- dinlararo farq;
- hokimiyatni markazsizlashtirish va davlat apparatining ortiqcha byurokratlashuvi;
- ijtimoiy-iqtisodiy muammolar majmuasi¹¹.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu muammolarning barchasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq va ko'pincha biri boshqasini yaratadi. Bu, asosan, nufuzli mahalliy hindshunos F.N.Yurlov ta'kidlaganidek, Hindistonda “demokratik institutlarning shakllanishi jamiyatni siyosilashtirish muhitida yuz berdi va shu sababli hind jamiyatida muammolar soni ortdi”¹².

Aholi nafaqat jamiyatda saqlanib qolgan kasta-varna tabaqalarining qoldiqlari, balki ko'plab diniy e'tiqodlari bilan alohida kichik qismlarga bo'linadi. Hindistonda deyarli barcha dunyo dinlari, shuningdek, bu mamlakatda mavjud bo'lgan e'tiqodlar mavjud. Sharqshunos B. I. Klyuev tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, aholining katta qismi, ya'ni 82,3% hinduizmning ko'plab shakllaridan biri bo'lgan hindular; musulmonlar – 12,1%, xristianlar – 2,4%, sikxlar – 2%, buddistlar – 0,7% va jaynistlar (hinduizm oqimlaridan biri, keyinchalik mustaqil dinga aylangan) – 0,5%¹³.

Muhim omil shundaki, miqdoriy jihatdan Hindistonning bir milliarddan ortiq aholisidan turli din vakillari mutlaq qiymatlardagi foiz ulushini hisobga olib, millionlab kishilarni ifodalaydi. Biroq, din bilan bog'liq asosiy muammo – konfessiyalar o'rtasidagi raqamli farq emas, balki ular o'rtasida mavjud bo'lgan nizolar.

Bundan tashqari, ba'zi tadqiqotchilar Hindistonda mavjud bo'lgan boshqa dinlarga taalluqli bo'lmagan narsalarni o'z ichiga oladigan “hinduizm” atamasining mazmuni haqida aniq tasavvurga ega emas. Hinduizm an'anasi 33 ta xudolariga ega (hind tilida bitta krur 10 million degan ma'noni anglatadi). Birinchi qarashda, bu katta ko'rsatkich haqiqiy emasdek tuyuladi, lekin hinduizm haqida ma'lumotnomalar, lug'atlar va kitoblardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, bu haqiqiy raqamlar¹⁴.

Hatto mustaqil Hindistonning asoschisi Javaharlal Neru ham “hinduizm nima?” degan savolga javob bera olmagan. U o'z xotiralarida shunday deb yozgan edi: “Hinduizm iymon sifatida noaniq, amorf, ko'p tomonlama; har kim uni o'z yo'lida tushunadi. Unga odatiy ma'noda din deb atalishi mumkinmi yoki yo'qligini aniqlash yoki aniq aytish qiyin. Uning hozirgi shaklida, o'tmishda bo'lgani kabi, u ko'plab e'tiqod va diniy marosimlarni,

¹¹ Юрлов Ф.Н. Демократия и формирование многопартийной системы в Индии // Индия в глобальной политике. Внешние и внутренние аспекты. Материалы научного семинара. М., 2003, стр. 167-168.

¹² Там же, стр. 112-113.

¹³ Ключев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М., 2002, с. 8

¹⁴ Гринцер П.Л. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М., 1974, Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие. М., 1974, Индийская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1980, т.1, с. 535-543.

eng yuqori va eng past, tez-tez qarama-qarshi yoki bir-biriga zid bo'lgan narsalarni qamrab oladi”¹⁵.

Diniy ong, asosan, Hindiston xalqi ijtimoiy ongining konservativ va an'anaviy elementi bo'lib, jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Hindiston ko'p millatli mamlakat bo'lib, o'ziga xos urf-odatlarini, dini va til xususiyatlariga ega turli xil madaniy guruhlarni o'z ichiga oladi. Hind adabiyotida ular turli nomlar bilan tanilgan: aranyaki (o'rmon odamlari), vanavasi (o'rmon aholisi), vanyajati (o'rmon xalqlari), adivasi (birinchi aholi) va boshqalar¹⁶.

Hindiston Konstitutsiyasida ularning aksariyati maxsus ro'yxatga kiritilgan bo'lib, ular “ro'yxatga olingan qabilalar (“jadvaldagi qabilalar”) deb ataladi. Ro'yxat aholining belgilangan qismi orasida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy o'zgarishlarni amalga oshirish maqsadida tuzilgan. Asosiy qonun aholining eng zaif guruhlarni ta'lim, iqtisod, ijtimoiy adolatsizlikdan va ekspluatatsiya qilishning barcha shakllaridan himoya qilishni nazarda tutadi¹⁷.

“Ro'yxatga olingan qabilalar” atamasi juda shartli. Hozirgi kunga qadar ma'lum bir millat muayyan toifaga tegishli bo'lishi kerak bo'lgan mezonlar aniqlanmagan. Asosan, 1931-yil aholini ro'yxatga olishda orqada qolgan sinflar (“backward classes”) toifasiga kirgan guruhlar ushbu ro'yxatga kiritilgan. Ro'yxatga olingan qabilalar “sobiq jinoyatchi qabilalari”ni o'z ichiga olgan bo'lib, ular orasida chorva mollarini va donni o'g'irlash va talon-taroj qilish bilan shug'ullangan qabilalar kiradi. Mahalliy etnografiyada qabilalar deb ataladigan boshqa atama – “kichik xalqlar” deb ataladi¹⁸.

Taxminan 600 ta rasmiy ravishda tan olingan kichik qabilalar 300 ta turli tillarda gapiradi. Hindistondagi qabilalar orasida etnik guruhlar, qisman yoki to'liq kasta-varna tizimiga kiritilmagan va oldingi sinf jamiyatlari qolgan. Bu “kichik xalqlar”ni shimoli-sharqiy Hindistonda izolyatsiya asosida surib chiqarilishi natijasida bugungi kunda aynan mana shu hududlarda etnik-siyosiy muammolar juda ko'p ko'zga tashlanmoqda.

Hindistonni yanada rivojlantirish yo'lidagi yana bir to'siq – mamlakatning uchta eng yirik diniy jamoalari (hindular, musulmonlar va sikhlar) o'rtasidagi keskin vaziyat. Mojaro Hindiston va Pokiston hukumatlari ishtirok etgan mavjud hududiy nizolar bilan yanada avj oladi.

¹⁵ Неру Д. Открытие Индии. М., 1989, кн. 1, с. 114.

¹⁶ Shrikant L.M. Classification of Tribes // Tribal Souvenir. New Delhi, [б.г.], p. 13.

¹⁷ Article 46 of The Constitution of India. Selective Comments by B.N. Bakshi. New Delhi, 2007, p. 90.

¹⁸ Gorey L.K. The Adivasis of Maharashtra // Modern Review, 1962, № 5, p. 395; Sharma P.S. Indian's Criminal Tribes // Modern Review, 1962, № 1, p. 65-66.

Hindlar va musulmonlar o'rtasidagi etnik-diniy ziddiyatning asosiy sabablari quyidagilardir:

- Buyuk Britaniya mustamlakasi Hindistonda inglizlar tomonidan ommaviy qurbon qilinganlar avlodlarining tarixiy xotirasi;
- musulmonlarning ustunligi va ularning konsentrlangan yashash joylari mavjudligi;
- Hindiston hukumati radikal hindu millatchilik tashkilotlariga bo'ysunishi;
- diniy to'qnashuvlarni oldini olish sohasida politsiya va boshqa tuzilmalarning kam ta'minlangan faoliyati¹⁹.

Xulosa qilib aytganda, Janubiy Osiyoning geosiyosiy mintaqqa sifatida shakllanishi yetakchi davlatlarning manfaatlari to'qnashuv va geosiyosiy raqobat maydoniga aylantirdi. Ushbu mintaqaning bog'lanish nuqtasida "afg'on muammosi"ning mavjudligi mintaqaviy xavfsizlik tizimi uchun katta xavf manbasiga aylandi. Janubiy Osiyoda va uning Markaziy Osiyo bilan chegara zonasida mana shunday global muammo va tahdidlarning saqlanib qolayotganligi, kuch markazlari o'rtasidagi raqobatning kuchayishi ikki mintaqqa davlatlarining o'z xavfsizlik siyosati qayta shakllantirishga yo'naltirmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Belski A.G. Hindu Communalism: Historical Sources and Ideological and Political Perspectives // Hinduism. Tradition and Contemporaneity. Calcutta, 1989.
2. Indian Subcontinent. Encyclopedia of Modern Asia. Macmillan Reference USA (Gale Group). 2006 // <http://www.bookrags.com/research/indian-subcontinent-ema-03>
3. Wagner C. Security Cooperation in South Asia: Overview, Reasons, Prospects // SWP Research Paper. –Berlin. – 2014.
4. Торкунов А.В. Современные международные отношения. –М., 1999.
5. Шаумян Т. Индийско-китайская граница: перспективы урегулирования проблемы . //Азия и Африка сегодня, – 2001. –№ 9.
6. Дюшебаев А. Конфликты и соперничество между Китаем и Индией. 2018.

¹⁹ Belski A.G. Hindu Communalism: Historical Sources and Ideological and Political Perspectives // Hinduism. Tradition and Contemporaneity. Calcutta, 1989, p. 212.

7. Арбтаров А. Движущая сила региональной безопасности. Отношения между Индией, Китаем и Пакистаном // Международная жизнь. –М. –2000. –№3.
8. Wagner C. Security Cooperation in South Asia: Overview, Reasons, Prospects // SWP Research Paper. –Berlin. – 2014.
9. Pattanaik S.S. Making sense of regional cooperation: SAARC at twenty. // Institute for Defence Studies Analysis, New Delhi /Strategic Analysis. –2006. –Vol.30. –N.1.
10. Юрлов Ф.Н. Демократия и формирование многопартийной системы в Индии // Индия в глобальной политике. Внешние и внутренние аспекты. Материалы научного семинара. М., 2003.
11. Ключев Б.И. Религия и конфликт в Индии. М., 2002.
12. Гринцер П.Л. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М., 1974.
13. Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие. М., 1974, Индийская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1980.
14. Неру Д. Открытие Индии. М., 1989, кн. 1, с. 114.
15. Shrikant L.M. Classification of Tribes // Tribal Souvenir. New Delhi, [б.г.], р. 13.
16. The Constitution of India. Selective Comments by B.N. Bakshi. New Delhi, 2007.